

Пам'ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва

Про славних запорожців – захисників православної віри, вже написано і сказано чимало. При цьому автори справедливо наголошують на своєрідності вірувань запорозьких козаків, обумовленій переплетінням християнських і язичницьких рис, спрощеністю обрядів, викликаних постійною загрозою нападів з боку супротивників. Йдеться і про прагнення керівництва Війська Запорозького зберегти свою автономію у вирішенні релігійних питань, незважаючи на підпорядкованість в цьому спочатку митрополитові київському, потім Синодові, а ще далі – Малоросійській колегії.

Запорожці не завжди були послідовними християнами. Відомі випадки їх нешанобливого ставлення до духовенства тощо. Та й сам спосіб їхнього життя і участь у постійних кровопролитних війнах змушує говорити про порушення ними головних заповідей Божих, серед яких чільне місце посідає заповідь “не убий!”. Разом з тим, є багато свідчень відданості запорожців не букві, але духу православ'я, коли визволяли вони бранців з неволі, рятували ціною власного життя своїх побратимів. Чимало старих або немічних козаків закінчувало своє життя у монастирях. У кожній зі своїх січей зводили вони головний храм; десятки парафіяльних церков будувалось на теренах Вольностей Війська Запорозького. Опікуючись оздобленням храмів, які не поступалися “благолепієм” київським, рядові козаки і старшина робили багаті вклади грошима та майном, подібно гетьманам і іншим достойникам в Україні. У походи брали вони з собою переносні церкви, а втікаючи з останньої, Покровської Січі, як безцінну реліквію, везли з собою за Дунай ікону Покрови Божої Матері – заступниці козацтва. І там, у Румунії, не маючи дозволу зводити високі храми, вони перебудовували під церкви звичайні хати, вішали в них врятовані ікони, самотужки писали нові, бо мали справжню віру в серцях, потребу спілкування з Богом. Козаків зачаровував церковний спів, красномовні казання священиків. Все це сповнювало спокоем і рівновагою їх розбурхані душі, а вірність православ'ю давала надію на прощення Господнє за всі гріхи. Своєрідними свідками фізичного і духовного існування запорожців залишились на нашій землі численні хрести над їх могилами.

Хрест як головний і основний символ християнства має давню історію. Різні за формою хрести та їх зображення використовувалось різними народами не тільки як надмогильні, але й державні та військові символи. Запорозькі козаки відродили стару великокнязівську традицію увічнення пам'яті своїх небіжчиків саме кам'яними надгробками [1, 92]. У Східній Україні появу кам'яних надмогильних хрестів вчені пов'язують саме з запорозьким козацтвом. Один з сучасних дослідників цих пам'яток в Україні І.В. Сапожников вважає, що “на всьому Запорожжі не зафіксовано жодного випадку, коли б у XVIII ст. або раніше кам'яний надгробок було встановлено на могилах жінок або дітей.. Всі відомі... хрести відзначені на могилах... козаків...” [5, 91]. Він робить висновок про те, що “традиція увічнення пам'яті своїх померлих кам'яними надгробками склалася не пізніше XVII століття саме у запорозьких козаків” [5, 94]. Коштували такі хрести дуже дорого. Відомо, що кам'яний хрест у 1782 р. коштував 25 крб. Для порівняння зазначимо, що курінний отаман чорноморського війська отримував за рік служби 30 крб., а козак – 12 [5, 94]. У запорожців існували свої майстерні по виготовленню кам'яних хрестів. І.В. Сапожников доходить висновку, що “традиції виготовлення кам'яних надмогильних

пам'ятників первісно були принесені в район Куяльника-Усатово запорозькими козаками. Тут вони натрапили на дуже сприятливий ґрунт, оскільки, на відміну від Запорожжя, де домінують тверді граніти, у Буго-Дністровському міжріччі багато виходів вапняку (ракушечника), який легко піддається обробці” [5, 94].

“Говорячи про догматичне значення хрестів, треба відзначити, що чотирикінцевий рівносторонній (грецький) хрест знаменує собою Хрест Господен, а також заклик на всі чотири сторони світу залучитися до віри Христової. Хрест з подовженою нижньою частиною (латинський) символізує багатотерпіння Божої любові. Шестикінцевий хрест – символ простору і часу, шість його кінців означають шість днів творення світу. Вертикаль хреста означає справедливість і непохитність Божих заповідей, прямоту Божої правди та істини, а також поривання людської душі від землі бо Бога. Перехрестя означає любов і благовоління Боже до занепалих і тих, що впадають у гріх, заради яких і був принесений у жертву Христос” [3,13].

Доречно хоча би стисло проаналізувати зміст написів і зображень на козацьких хрестах. Н.П. Вертильяк – прямий нащадок по жіночій лінії останнього кошового отамана Запорозької Січі П.Калнишевського, говорив, що всі відомі йому хрести запорожців були витесані з вапняку і на лицьовій стороні мали зображення Хреста Господня з написами ИНЦИ зверху, І.С.Х.Р. по боках, ИН Д.Р.Б. – внизу, а ще нижче – Адамової голови. На зворотному боці розміщувався напис з іменем похованого. На деяких надгробках вище напису зображувалось сонце і місяць. Як бачимо, козаки дотримувались традиції, що йде від першого Християнського розп'яття, зображеного на мініятурі сирійського Кодексу ченця Рабуля (586 р.), але додамо, що цей сюжет обов'язково включав в себе спис та тростину з губкою – євангельські атрибути страти Христа. Скорочення “ИНЦИ” означає “Ісус Назарянин Цар Іудейський”, а Адам, за легендою, був похований на Голгофі [5, 98].

На пам'ятниках запорожців зустрічаються різні, рідше рельєфні зображення православних хрестів – лапчатих, розширених, але жодного разу не відзначено латинського хреста. Традиційні форми текстів на хрестах запорожців найчастіше починаються словами: “Зде опочивает раб Божий...”, рідше користувались написом “Здесь опочивает...” або “Преставися раб...”, ще рідше “Здесь погребен...”.

До складу колекції Національного заповідника “Хортиця” входить шість козацьких хрестів, з яких найцікавішим є чотирикінцевий грецький хрест, що має напис на змішаній церковно-слов'янській та українській мовах: “Здѣ опочиваетъ рабъ Бжій Семень Таранъ козакъ куреня Шкуринского. Преставися року 1742 мѣа декабря 3 числа”. На лицьовій стороні хреста збереглось вирізьблене зображення Голгофи і написи: “ХРС НИКА”. Хрест зроблений з піщаника, поверхня його пошкоджена вітром та атмосферними опадами. 1971 р. даний хрест був переданий Державному історико-культурному заповіднику “Хортиця” (так на той час називався наш заповідник) із фондів Дніпропетровського історичного музею ім. Д.І.Яворницького.

1872 р. Н.П. Вертильяк опублікував відомості про козацькі хрести, встановлені на могилах запорожців в с. Капулівка (нині – Нікопольський район Дніпропетровської області). Серед них йшлося і про хрест, який стояв на могилі козака Семена Тарана. При цьому Н.П. Вертильяк зазначав, що хрест цей знаходився в південно-західній частині Чортотомлицької Січі, “на другой стороне Капуловки от Чертомлыка” [4,88]. Не оминув своєю увагою вищезгаданий хрест і Д.І. Яворницький, який писав: “На месте бывшей Чертомлыцкой Сечи стоит часть деревни Капуловки... Екатеринославской губернии и уезда, ...на речке Чертомлыке, где была Старая Сеча, русскими построен был в 1738 году редут. Ниже укрепления уже в самой деревне Капуловке, в огороде крестьян Семена

Кваши и Ивана Коваля, уцелели два каменных креста над могилами Семена Тарана, умершего в 1742 г. и Федора Товстоного, скончавшийся в 1770 году 4 ноября...” “Каким образом все эти надмогильные кресты попали в Чертомлыцкую Сичу, когда с 1709 года ее здесь вовсе не было?” – запитує Д.І. Яворницький [6, 139]. І.В. Сапожников з цього приводу висловлює припущення, що не всі козаки лишили Січ і одним з них міг бути Семен Таран [1, 100]. Чимало років, вочевидь, збирав кошти козак, щоб позначити свою могилу хрестом – символом відданості православній вірі за життя і по смерті.

Наступний музейний предмет – ікона на полотні “Богоматір Печерська зі святыми Антонієм та Феодосієм”. Ця ікона зберігалась у храмі святого Георгія с. Стара Петрівка Бердянського району Запорізької області і була передана Володимирі Петровичу Бойку (Львів) в порядку обміну, про що свідчить лист настоятеля храму протоієрея В. Лановського. У тому ж листі зазначено: “Після відновлення храму у 1991 р. (за архівними даними Маріупольського державного архіву храм засновано у 1832 р. коштом козацьких старшин Перехреста, Баляси та Голіцина) збережений образ передано для реставрації та введення у науковий обіг родиною колишніх переселенців з Дунавецької [Задунайської – О.Б.] Січі”. 2005 р. ікона була викуплена і подарована Заповіднику запорізьким підприємцем Андрієм Васильовичем Разенковим. Отже, перед нами ікона, вивезена з Задунайської Січі українськими переселенцями, які після переходу на бік Росії частини задунайців на чолі з кошовим отаманом Йосипом Гладким у 1828 р., оселились на землях нинішнього Бердянського району. Ймовірна дата створення ікони – кінець XVIII – 1-а третина XIX ст. Виконана вона у техніці народного примітиву. Образ “Богоматері Печерської” доволі поширений і улюблений в Україні, знайшов своє місце і в церквах Задунайської Січі та поселеннях, заснованих запорожцями-втікачами. В книзі В. Бойка “Козацькі сторінки Задунав’я” автор наводить декілька зображень таких ікон [2, 74-75]. В. Бойко відзначає традиційність української церковної архітектури і внутрішнього оформлення українських храмів, у тому числі іконостасів та окремих ікон, що зберегли і на задунайських землях морально-етичні та художні особливості української ікони [1, 32].

Обидва предмети (хрест та ікона), включені до експозиції Музею історії запорозького козацтва, допомагають розкрити тему ролі православ’я в житті українського народу, своєрідності вірувань запорозького козацтва і їх відповідності церковним догматам. З одного боку постає перед нами козак запорожець, який боронить рідну землю і віру, проносячи її в своєму серці до кінця життя; з іншого – іконописець, який створює класичний образ Богоматері Печерської, подає портрети визначних церковних діячів – засновників Києво-Печерської лаври Антонія та Феодосія.

Примітки

1. Бойко В. Запорозькі козацькі традиції в архітектурі церков та їх інтер’єрах за Дунаєм // Запорозька старовина. – Запоріжжя, 1995.
2. Бойко В. Козацькі сторінки Задунав’я. – Львів, 2002.
3. Малина В. Кам’яні хрести Півдня України // Образотворче мистецтво. – 1991. – № 4.
4. Південна Україна XVIII-XIX ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Вип. 2. – Запоріжжя, 1996.
5. Сапожников И.В. Надмогильные памятники населения степей Нижнего Приднестровья (конец XVIII – первая половина XIX ст.). – Одесса, 1997.
6. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – Т. 1. – СПб, 1882.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007